

Competition for appointment as Attorneys of the Lord of peace.

I invite all qualified individuals with professional experience in the field of jurisprudence, criminology, psychoanalysis, sociology, anthropology, biology or cross-disciplinary science to take part in a competition of candidates for appointment as judge or procuror in accordance with the Nuremberg principles and provisions of the Constitution of the community Rus'.

Applications may be send to 2017@constitution.fund or to following address:

Dr. Andrej Poleev
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Germany

Prior appointment, selected candidates will be interviewed in order to verify their competence, i.e. qualification, adequacy, and ability to judge and to communicate.

References.

Reestablishment of the Nuremberg Tribunal.

<http://constitution.fund/letters/Tribunal.pdf>

Constitution of the community Rus'.

<http://constitution.fund/download/constitution.pdf>

New Testament, 2 Thessalonians 3:16.

https://biblehub.com/multi/2_thessalonians/3-16.htm

Объявление о конкурсе на соискание кандидатов
для назначения на должность судьи или прокурора.

В целях обеспечения правопорядка на территории действия Конституции общности Русь объявляется о конкурсе на соискание кандидатов для назначения на должность судьи или прокурора в соответствии со статьями 7.9 и 7.10 Конституции.

Участие в конкурсе допустимо для граждан общности Русь, имеющих высшее университетское образование и опыт профессиональной деятельности в области правозащиты и правоохранения, а также имеющих дополнительную квалификацию в криминологии, психологии, социологии, антропологии, биологии и смежных областях.

Местами должностной деятельности в зависимости от имеющейся квалификации и пожелания могут быть поселения городского и рассредоточённого типа, а также правоохранительные учреждения – суды.

Для участия в конкурсе, кандидаты могут направлять заявления, сопровождаемые жизнеописанием (биографией), обоснованием мотивации и проектом будущей деятельности, на адрес электронной почты 2017@constitution.fund или на почтовый адрес:

Dr. Andrej Poleev
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Germany

Кандидаты, успешно прошедшие предварительный отбор после рассмотрения и оценки их заявлений, будут приглашены на собеседование с целью проверки профессиональной пригодности.